

RANG NOMLARI LINGVISTIK BIRLIK SIFATIDA

D.Xayitova, FarDU tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada rang leksemasi va uning qo'llanilishi, rang leksemasiga doir adabiy asarlar va tadqiqotlardagi o'hshashlik va farqlar tarixiy ildizi va nomlanish strukturalari xususida so'z yuritiladi. Rang shakli va mazmuniy tuzilishi tahlil qilinadi.

Kalit so'z va iboralar: rang leksemasi, rang semantikasi, strukturalari, rang metonimiyasi.

Insondagi rang tajribasining dastlabki davrlari oq va qora ranglar tanlovi bilan cheklangan, keyin qizil-sariq tuslar davri. Masalan, Iliadadagi kiyimlarning rangi binafsha rang va Odisseydagi narsalar qizil rangga bo'yalgan. Shuningdek, Rim dunyosida sariq emas, qizil rang hukmronlik qilgan. Qadimgi yunonlar ba'zi rang-tuslarni farqlashmagan. XX asr boshlarida bu muammo yuzasidan qizg'in muhokamalar bo'lib o'tgan. Ba'zi qadimgi va "ibtidoiy" tillarning qashshoqligini shunda ko'rish mumkinki, ularda ko'k va yashil, ko'k va sariq ranglar, ba'zan esa bunday rang maydonlarining to'liq yo'qligi aniqlangan. Bu ma'lumotlar esa qadimgi odamlar orasida rangni ko'rishning pastligi yoki ularning daltonik ekanligi haqidagi noto'g'ri xulosaga olib kelishi mumkin. Bu faraz tabiiyki, to'g'ri emas. Masalan, V.Gladston Gomer tilidagi rang nomlarini o'rganib, qadimgi yunonlarning "rang ko'rliigi" haqidagi xulosaga kelgan edi. Zamonaviy tillardagi koloronimlar bilan solishtirganda Gomer asarlarida ranglar oz miqdorda ifodalanganligi va juda kam qo'llanganligi ma'lum bo'lgan.[1:356]. Til his-tuyg'ular va hayotga nisbatan ikkinchi darajali amaliy tuzilma bo'lib, barcha hayotiy voqeliklarni aks ettirmaydi va u hamma narsani adekvat, ya'ni aniq va to'liq ko'rsatmaydi. So'zlar va narsalar o'rtasida har doim "bo'shliq" mavjud. Shuning uchun lingvistik tadqiqotlarda rangni ko'rish sifati haqidagi berilgan xulosalar mutlaq haqiqat bo'lmasligi ham mumkin.

Manbalarda qayd etishicha, "yetti xil kamalak (spektr) rangini bir-biriga aralashtirish orqali 280 dan ortiq rang tuslanishini hosil qilish mumkin" ekan. [4;N.Umarova o'zining "Navoiy asarlarining lisoniy-konseptual tadqiqi" mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasida shoir asarlarida qo'llangan rang nomlarini atroflicha o'rgangan. U o'z xulosalarini 1 jildlik "Navoiy asarlari lug'ati"ga asoslanib bayon etadi. Shoir asarlarida rang-tus leksemalari oq, sariq, qizil, yashil, ko'k, sapsar, kulrang, aralash (ola, chipor, qurama) rang, qora singari umumlashtiruvchi semalari bilan muayyan paradigmalar hosil qiladi. Lugatda mazkur ranglar 100 ga yaqin leksema bilan ifodalangan: qizil rang 32ta, oq rang 11ta, sariq rang 15 ta, yashil rang 11 ta, ko'k rang 12

ta, qora rang 17 ta, aralash rang 6 ta, "sapsar" tushunchasi 5 ta, kulrang 1 ta.[6;92]

Navoiy asarlarida qo'llangan rang nomlari miqdor jihatidan xitoy tiliga yaqin. Zamonaviy xitoy tili leksik tizimida taxminan rangni ifodalovchi 126 ta asosiy leksik birlik mavjud: qora (27 ta), oq (31 ta), qizil (32 ta), ko'k va yashil (29 ta), sariq (7)[7;11]. Bu guruhlarining har biri an'anaviy barqaror ramziy ma'noga ega. Xitoy madaniyati an'alariga ko'ra, qora - mayuslik, oq soflik va beg'uborlik timsoli sifatida qabul qilinadi. Ko'pincha yoshlik va tajribasizlik ko'k-yashil rang bilan

A.Vamberi va V.Bang qizil ('qizg'ish' tushunchasini ifodalovchi) qizil > qiz+sil 'krasnovatyi' > qizzil > qizil, qaysiki qiz - so'z asosi, -sil esa - qo'shimcha, sifatning ozaytirma darajasi ekanligini aytadilar. Qizil rang semantikasi va strukturasi jihatdan yashil - zelyoniy (< yashi-l) bilan yaqin degan farazni ilgari suradilar. [3;292]

Odam so'zining semantikasida ham 'qizil' va 'qora' tushunchalari bor. N.Husanovning qayd etishicha, "odam so'zining diniy va ilmiy adabiyotlardagi qiyosiy tahlili shuni ko'rsatadiki, bu so'z XV asr yodgorliklarida quyidagi ma'nolarni bildirib kelgan: 1) Odam Ato; 2) inson, odam; 3) qora loydan yaratilgan birinchi odam; 4) tuproqdan yaratilgan inson; 5) qizil tuproq; 6) bug'doyrang; 7) yerning ustki qismi - adam (po'sti)".

Shayx Najmiddin Kubro "Usuli ashara" kitobida o'limni bir necha turga bo'lib, ulardan birinchisini mavti ahmar - "qirmizi o'lim" deb ataydi. Shayxning fikricha, bu o'lim "nafsning xohish va istaklariga qarshi turish" bilan izohlanadi. Berlin va Kay tomonidan ishlab chiqilgan rang universallari ranglarni idrok etish va lingvistik turkumlashtirish bo'yicha turli tizimli tillar materiallari asosida yangi tadqiqotlar olib borilishiga turtki bo'ldi.[1:312] A.Vejbiskaya koloronimlarni prototip deb ataladigan obyektlarni - ranglar bilan bog'liq bo'lgan dunyoning sodda tasviri obyektlarini til tashuvchilarining ongi (qora uchun - tun, oq uchun - kunduz, qor, qizil uchun - olov, qon va boshqalar) yordamida talqin qilish taklifini kiritadi. [3:292]

Inson ruhiy olamidagi o'ziga xos o'zgarishlar ularning talqini ko'p hollarda ranglar assotsiatsiyasi, konnotatsiyalar, belgilar va denotatlar haqidagi taassurotlarga bog'liq.

Adabiyotlar:

1. Berlin, B., Kay, P. 1969 - Basic color terms, their universality and evolution. Berkeley; Los Angeles: U. of California Press, 1969. - 312 p.
2. Gladstone W.E. Studies of Homer and the Homeric Age. Vol. 3. London: Oxford University Press, 1858. - 356 p.

3. Вежбицкая А. Обозначения цвета и универсалии зрительного восприятия / Язык. Культура. Познание. - М.: Русские словари, 1996. с. 231-292;

4. Нью-Йорк. Цвет и восприятие цвета в современной китайской лингвокультуре

5. Умарова Н. Навоий асарларининг лисоний-концептуал тадқиқи: Филол. фан. д-ри ... дисс. (ДSc). - Фарғона, 2021. - В.92

6. Ўтанова С. Алишер Навоий ғазалиётида ранг символикаси: Филол. фан. номз. ... дисс. - Тошкент, 2007. - Б.11.

